

УДК.517.946.6

CHEGARALANMAGAN SOHADA CHAPLIGIN TENGLAMASI UCHUN YARIM DAVRIY CHEGARAVIY SHARTLI CHIZIQLI TESKARI MASALA

¹Turakulov Xamidullo Shamsidinovich, ²Jo'rayev Shukurjon Jo'rayev Yusupovich,
³Sobirov Avazbek Abdurashid o'g'li

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi, PhD, ²QDPI matematika kafedrasida
o'qituvchisi, ³Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894833>

Annotasiya. Chegaralanmagan sohada Chaplugin tenglamasi uchun yarim davriy chegaraviy shartli chiziqli teskari masalani umumlashgan yechiminining yagonaligi va mavjudligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Chaplugin tenglamasi, yarim davriy tipdagi chegaraviy masala, "ε-regulyarizatsiyasi", aprior baholar usullari.

Введение и постановка задачи.

В процессе исследования нелокальных задач была выявлена тесная взаимосвязь задач с нелокальными краевыми условиями и обратными задачами. К настоящему времени достаточно хорошо изучены обратные задачи для классических уравнений таких как, параболических, эллиптических и гиперболических типов. [1,2,3]. Для уравнений смешанного типа, как первого, так и второго рода в ограниченных областях изучено в работах. [4,5].

Значительно менее изученными являются обратные задачи для уравнений смешанного типа (в частности для уравнения Чаплыгина) в неограниченных областях [3,4]. Частично восполнить данный пробел мы и попытаемся в рамках этой работы.

В данной работе, для исследования однозначности разрешимости обратных задач для трехмерного уравнения Чаплыгина в неограниченной призматической области предлагается метод, который основан на сведении обратной задачи к прямым нелокальным краевым задачам для семейства нагруженных интегро-дифференциальных уравнений Чаплыгина в ограниченной прямоугольной области [4,5].

Напомним, что нагруженным уравнением принято называть уравнение с частными производными, содержащее в коэффициентах или в правой части значения тех или иных функционалов от решения уравнения [5].

В области

$$G = (-1,1) \times (0,T) \times R = Q \times R = \{(x,t,z); x \in (-1,1), 0 < t < T < +\infty, z \in R\}$$

рассмотрим трехмерное уравнение Чаплыгина:

$$Lu = K(x)u_{tt} - \Delta u + a(x)u_t + c(x,t)u = \psi(x,t,z), \quad (1)$$

где $K(x) > 0$, $x \neq 0$, $x \in (-1,1)$; $\Delta u = u_{xx} + u_{zz}$ - оператор Лапласа. Здесь $\psi(x,t,z) = g(x,t,z) + h(x,t) \cdot f(x,t,z)$, $g(x,t,z)$ и $f(x,t,z)$ - заданные функции, а функция $h(x,t)$ подлежит определению.

В дальнейшем для решения поставленных задач нам необходимо ввести определений несколько функциональных пространств и обозначения.

Обозначим через

$$\hat{u}(x, t, \lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t, z) e^{-i\lambda z} dz$$

преобразование Фурье по переменной z , функции $u(x, t, z)$, а через

$$u(x, t, z) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(x, t, \lambda) e^{i\lambda z} d\lambda$$

обратное преобразование Фурье. Теперь с помощью преобразования Фурье определим пространство $W_2^{l,s}(G)$ с нормой

$$\|u\|_{W_2^{l,s}(G)}^2 = (2\pi)^{-1/2} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + |\lambda|^2)^s \cdot \|\hat{u}(x, t, \lambda)\|_{W_2^l(Q)}^2 d\lambda, \quad (A)$$

где s, l – любые конечные положительные целые числа.

Через $W_2^l(Q)$ (при $l = 0, W_2^0(Q) = L_2(Q)$) определяется пространства Соболева со скалярным произведением $(u, \mathcal{G})_l$ и нормой

$$\|\mathcal{G}\|_l^2 = \|\mathcal{G}\|_{W_2^l(Q)}^2 = \sum_{|\alpha| \leq l} \int_Q |D^\alpha \mathcal{G}|^2 dx dt.$$

Здесь

α – мультииндекс, D^α – обобщённая производная по переменным x и t .

Очевидно, что пространство $W_2^{l,s}(G)$ с нормой (A) является гильбертовым пространством [2-5].

Линейная обратная задача. Найти функции $(u(x, t, z), h(x, t))$ удовлетворяющие уравнению (1) в области Q , такие что, функция $u(x, t, z)$ удовлетворяет следующим полупериодическими краевым условиям

$$D_t^p u|_{t=0} = D_t^p u|_{t=T}, \quad (2)$$

$$u|_{x=-1} = u|_{x=1} = 0 \quad (3)$$

при $p = 0, 1$, где $D_t^p u = \frac{\partial^p u}{\partial t^p}$, $D_t^0 u = u$,

Далее будем считать, что $u(x, t, z)$ и $u_z(x, t, z) \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$, $u(x, t, z)$ абсолютно интегрируема по z на R при любом (x, t) в \bar{Q} (4)

с дополнительному условию

$$u(x, t, \ell_0) = \varphi_0(x, t), \text{ где } \ell_0 \in R \quad (5)$$

и с функций $h(x, t)$ принадлежит классу

$$U = \{(u, h) | u \in W_2^{2,s}(G); h \in W_2^2(Q), s \geq 3\}.$$

Определение 1. Обобщённым решением задачи (1)-(5) будем называть функцию $u(x, t, z) \in U$, удовлетворяющую уравнению (1) почти всюду, с условиями (2)-(5)

Пусть все коэффициенты уравнения (1) достаточно гладкие функции в области G , и пусть выполнены следующие условия относительно коэффициентов и правой части уравнение (1), и заданной функции $\varphi_0(x, t)$;

Условие 1:

периодичность: $c(x, 0) = c(x, T)$, для всех $x \in [-1, 1]$.

периодичность условие: $g(x, 0, z) = g(x, T, z)$, $f(x, 0, z) = f(x, T, z)$,

гладкость: $f(x, t, l_0) = f_0(x, t) \in C_{x,t}^{0,1}(Q)$, $|f_0(x, t)| \geq \eta > 0$; $f \in W_2^{3,s}(G)$, $g \in W_2^{1,s}(G)$.

Условие 2: $\varphi_0(x, t) \in W_2^4(Q)$; $D_t^q \varphi_0|_{t=0} = D_t^q \varphi_0|_{t=T}$, $q = 0, 1, 2$; $\varphi_0|_{x=-1} = \varphi_0|_{x=1}$, $p = 0, 1$.

Однозначное разрешимость задачи (1)-(5) докажем с помощью преобразованием Фурье, т.е для нахождения решение задачи (1)-(5), применяем преобразование Фурье по переменной z , для задачи (1)-(5).

Для того чтобы сформулировать основной результат, необходимо выполнить некоторые формальности построения.

Рассмотрим следы уравнения (1) при $z = l_0$:

$$Lu(x, t, l_0) = K(x)u_{tt}(x, t, l_0) - u_{xx}(x, t, l_0) - u_{zz}(x, t, l_0) + a(x)u_t(x, t, l_0) + c(x, t)u(x, t, l_0) = \psi(x, t, l_0).$$

Теперь, учитывая условие (5) и то, что $f_0 \neq 0$, определим формально неизвестную функцию $h(x, t)$ в виде интеграла

$$h(x, t) = \frac{1}{f_0(x, t)} \left[\Phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda^2 e^{i\lambda l_0} \hat{u}(x, t, \lambda) d\lambda \right]$$

где $\Phi_0 = L_0\varphi_0 - g_0$; $L_0\varphi_0 = K(x)\varphi_{0tt} - \varphi_{0xx} + a(x)\varphi_{0t} + c(x, t)\varphi_0$, а для определения функций $\hat{u}(x, t, \lambda)$, в области $Q = (-1, 1) \times (0, T)$ получим нагруженных интегро-дифференциальных уравнений Чаплыгина:

$$L\hat{u} = K(x)\hat{u}_{tt} - \hat{u}_{xx} + a(x)\hat{u}_t + (c(x, t) + \lambda^2)\hat{u} = \hat{g}(x, t, \lambda) + \frac{\hat{f}(x, t, \lambda)}{f_0(x, t)} \left[\Phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \xi^2 e^{i\xi l_0} \hat{u}(x, t, \xi) d\xi \right] \equiv \hat{F}(\hat{u}), \quad (6)$$

с полупериодическими краевыми

$$D_t^p \hat{u}|_{t=0} = D_t^p \hat{u}|_{t=T}; p = 0, 1 \quad (7)$$

$$\hat{u}|_{x=-1} = \hat{u}|_{x=1} = 0 \quad (8)$$

где, $\lambda \in R = (-\infty, \infty)$, $\hat{f}(x, t, \lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t, z) e^{-i\lambda z} dz$

-преобразование Фурье по переменной z , функции $f(x, t, z)$.

Теорема: (Основной результат). Пусть выполнены вышеуказанные условия 1 и 2 для коэффициентов уравнение (1), кроме того пусть $2a(x) + \mu K(x) \geq B_1 > 0$, $\mu c(x, t) - c_t(x, t) \geq b_2 > 0$, для всех $x \in \bar{Q}$, где $c(x, 0) = c(x, T)$, для всех $x \in [-1, 1]$, и пусть далее существует положительные числа $\sigma, c(\sigma^{-1})$ – (коэффициенты неравенство

Коши) такие, что для $b_0 = \min\{B_1, \mu, b_2\}$ имеют место оценки $b_0 - c(\sigma^{-1}) = \delta > 0$,
 $c(\sigma^{-1}) = 14\mu^2\sigma^{-1} > 0$, где $M \|f\|_{W_2^{3,s}(G)}^2 < \frac{1}{2}$, где $M = \text{const}(\sigma \mu^2 m \delta^{-1} \eta^{-2} \|f_0\|_{C_{x,t}^{0,1}(Q)})$

$m = 10c_1c_2c_3$, $c_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda^4 d\lambda}{(1+|\lambda|^2)^s} < +\infty, s \geq 3$, $c_i (i=2,3)$ – коэффициенты теоремы вложения

Соболева.

Тогда функции
$$u(x, t, z) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(x, t, \lambda) e^{i\lambda z} d\lambda,$$

(9)

$$h(x, t) = \frac{1}{f_0(x, t)} \left[\Phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda^2 e^{i\lambda \ell_0} \hat{u}(x, t, \lambda) d\lambda \right] \quad (10)$$

являются единственным решением линейной обратной задачи (1)-(5) из указанного класса U .

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аниканов Ю.Е. Некоторые методы исследования многомерных обратных задач для дифференциальных уравнений. Новосибирск. Наука, 1978. -120с
2. С.З.Джамалов, Р.Р.Ашуров, Х.Ш.Туракулов. Об одной полунелокальной краевой задаче для трехмерного уравнения Трикоми в неограниченной призматической области // «ВЕСТНИК КРАУНЦ» Физ.-мат. науки. 2021, Т.35 №2, с.8-16.
3. Dzhamalov S.Z., Ashurov R.R., Turakulov Kh.Sh. The Linear Inverse Problem for the Three-Dimensional Tricomi Equation in a Prismatic Unbounded Domain. // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, Т.42.№15, pp. 3606–3615.
4. Dzhamalov S.Z., Aliev M.G., Turakulov Kh.Sh. On a linear inverse problem for the three-dimensional Tricomi equation with nonlocal boundary conditions of periodic type in a prismatic unbounded domain. // Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Math. 2022, Т.42.№1, pp.1–12.
5. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. М.1973.с.407.